

Сльчанінова Т.М., Ковальчук І.І.

Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків

**СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
THE SPECIFICS OF THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL
ABILITIES OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN**

The article is devoted to the analysis of various aspects of the development of children's cognitive sphere, which is the basis for the formation of intellectual abilities in the learning process. The main feature of the development of the cognitive sphere of children of primary school age is the transition of the mental cognitive processes of the child to a higher level. This is expressed in the more arbitrary nature of the course of most mental processes, as well as in the formation of abstract and logical forms of thinking in a child, as a key to the development of intelligence.

Keywords: *cognitive sphere, intellectual abilities, learning, mental processes, thinking, intelligence.*

Вік від 6 до 10 років надзвичайно важливий для психічного і соціального розвитку. По-перше, кардинально змінюється соціальний статус – дитина стає школярем, що призводить до перебудови всієї її системи життєвих відносин. У неї виникають нові обов'язки, які визначаються тепер не лише дорослими, але й оточуючими однолітками.

Якщо у попередні періоди вікового розвитку основним видом діяльності дитини була гра, то тепер на перше місце виходить цілеспрямована пізнавальна діяльність, в процесі якої дитина отримує й переробляє великі обсяги інформації.

По-друге, суттєві зміни відбуваються у психічній сфері. Розвиток окремих психічних процесів відбувається на протязі всього молодшого шкільного віку: активно розвивається пам'ять, мислення, вміння слухати і спостерігати, увага та уява, суттєві зміни відбуваються у розвитку мовлення.

Перехід до навчання в школі формує не лише довільність поведінки дитини, але й довільний характер її пізнавальних психічних процесів. Характер процесу навчання вимагає від дитини вміння постійно діяти за усвідомлено прийнятим наміром і вміння самостійно організувати свою пізнавальну діяльність.

На думку О.В.Запорожця, пік розвитку сприйняття у дитини припадає на період від раннього до дошкільного віку. У цей час під впливом ігрової та конструктивної діяльності у дітей закладаються складні види здорового аналізу та синтезу, включаючи здатність мислення розкладати на частини об'єкт, що сприймається, досліджуючи кожную з цих частин окремо, а потім об'єднуючи їх в єдине ціле. В шкільні роки ця здатність дитини

постійно удосконалюється і досягає досить високого ступеня розвитку.

Дитина, сприймаючи абстрактні образи (наприклад, письмові знаки, букви), спроможна об'єднувати їх в більш складні абстрактні утворення, надаючи їм конкретні суттєві значення. На перших етапах навчання письма, читанню учні виконують з більшими ускладненнями, але поступово набувають певний досвід.

Якості сприйняття молодших школярів визначають перш за все об'єктивні причини, тобто особливості самого предмету. Сприйняття учнів 1-2 класів відрізняються слабою диференційованістю. Досить часто першокласники плутають предмети, що схожі за будь-якою ознакою. Поступово школярі оволодівають «технікою» сприйняття, навчаються дивитись, слухати, виділяти головне, суттєве. Сприйняття перетворюється у цілеспрямований, керований усвідомлений процес.

Великі зміни відбуваються у розвитку сприйняття простору і часу. Під впливом навчання молодші школярі починають виділяти просторові властивості і відношення, робити їх предметом спеціального розгляду.

У молодшому шкільному віці розвивається і суттєво збагачується уява та уявлення дітей. Цьому сприяє навчання, самостійне читання, розширення стосунків з товаришами та дорослими. Якщо до семирічного віку у дітей простежуються лише репродуктивні образи-уявлення, пов'язані із відомими дитині об'єктами, що на даний момент не сприймаються, то у віці 7-9 років у дитини активно починають розвиватися продуктивні уявлення.

Даний етап розвитку уявлень у дитини обумовлений переходом від мимовільного виникнення у неї уявлень до вміння викликати необхідні уявлення.

Збільшення узагальнюючого значення уявлень може відбуватися в двох напрямках. Перший – шлях схематизації. В результаті – уявлення, що виникло у дитини, поступово втрачає ряд індивідуальних ознак і деталей, наближаючись до схеми. Цим напрямком іде, наприклад, розвиток у дитини просторових геометричних уявлень. Інший напрямок – розвиток типових образів. Уявлення, не втрачаючи індивідуальності, стають все більш конкретними і наочним. Цей шлях веде до розвитку у дитини уявлень про художній образ.

Суттєві зміни спостерігаються і в якісних характеристиках уваги. Вона характеризується спрямованістю свідомості на тому чи іншому предметі, явищі, на тій чи іншій діяльності. Значення уваги у всіх видах діяльності і, перш за все, у навчанні важко переоцінити.

У молодшому шкільному віці увага стає довільною, однак це відбувається на одразу. Переважаючим видом уваги молодшого школяра на перших етапах є мимовільна увага, фізіологічною основою якої є орієнтувальний рефлекс: реакція на все нове, яскраве, незвичайне. Дитина ще не може керувати своєю увагою і часто опиняється під впливом

зовнішніх вражень. Але поряд з цим відбувається розвиток певних властивостей уваги дитини, таких як обсяг і стійкість, переключення і концентрація, а також довільна увага. До 10-11 років дані показники уваги дітей майже такі, як у дорослої людини.

Найвищим ступенем довільності уваги є здатність учня керуватися самостійно поставленими цілями. Розвиток довільності також тісно пов'язаний із розвитком відповідальності молодшого школяра за засвоєння нових знань.

Особливе місце для розвитку уваги у дитини відіграє школа і навчальний процес. В процесі шкільних занять дитина дисциплінується, у неї формується здатність контролювати свою поведінку. В початкових класах учень ще не може бути зосередженим і уважним весь урок, тому вчителі прагнуть зробити свої заняття яскравими, захоплюючими увагу дитини. Викладання навчального матеріалу має бути наочним. Поступово в процесі цілеспрямованої діяльності увага у дітей молодшого шкільного віку досягає досить високого рівня розвитку.

Бурхливий розвиток характеристики пам'яті дитини, що відбувається у шкільні роки, пов'язаний, перш за все, з процесом навчання. Пам'ять розвивається в двох напрямках – довільності та усвідомленості. Діти мимовільно запам'ятовують навчальний матеріал, що викликає у них інтерес, наданий в ігровій формі, пов'язаний із яскравими наочними посібниками або образами-пригадуваннями. Але, на відміну від дошкільників, молодші учні здатні цілеспрямовано, усвідомлено запам'ятовувати матеріал, їм не настільки цікавий. Процес засвоєння нових знань учнем передбачає розвиток у нього довільної пам'яті.

Молодші школярі, як і дошкільники, мають чудову механічну пам'ять. Багато учнів впродовж навчання у початковій школі механічно запам'ятовують різну інформацію, що потім приводить до значних труднощів у середніх класах, коли матеріал стає складнішим і більшим за обсягом. Удосконалення смислової пам'яті в цьому віці дає можливість оволодіти достатньо широким колом мнемічних прийомів, тобто раціональних способів запам'ятовування. Коли дитина усвідомлює навчальний матеріал, розуміє його, вона його одночасно і запам'ятовує. Таким чином інтелектуальна робота є мнемонічною діяльністю, мислення і смислової пам'ять нерозривно пов'язані. Деякі молодші школярі можуть успішно запам'ятовувати і відтворювати незрозумілий їм текст. Тому дорослі мають контролювати не лише результат (точність відповіді), але і сам процес – якими способами учень це запам'ятав.

Одне із завдань вчителя у початкових класах – навчити дітей використовувати певні мнемонічні прийоми. Це, перш за все, розподіл тексту на окремі змістові частини, простежування основних сюжетних ліній, повернення до уже прочитаних частин тексту для уточнення їх змісту, мислинневе пригадування прочитаної частини і відтворення всього

матеріалу. В результаті навчальний матеріал розуміється, пов'язується із старим і включається у загальну систему знань, що є у дитини.

Так, під впливом вимог школи запам'ятовування і відтворення набувають все більш довільний характер і стають значно активнішими. Через це навчання з певної точки зору можна роздивлятися як комплексну систему тренування пам'яті молодшої людини. В процесі навчання школяр вчиться ставити перед собою диференційовані задачі щодо заучування навчального матеріалу і відтворення інформації в залежності від рівня її складності і поступово оволодіває усвідомленим запам'ятовуванням.

У тісному зв'язку з мисленням розвиваються всі пізнавальні процеси і відбувається загальне становлення інтелектуальних здібностей дитини. Саме з розвитком мислення закладаються такі важливі новоутворення шкільного віку, як внутрішній план дій (дії «в умі») і рефлексія (вміння роздивлятися і оцінювати свої власні дії). Основою розвитку мислення дитини стають знання, які вона набуває в школі. Зростають розумові здібності учнів.

Шкільне навчання будується таким чином, що вербально-логічне мислення отримує переважний розвиток. Якщо в перші роки навчання діти багато працюють з наочним матеріалом, то у наступних класах обсяги таких занять дещо зменшуються.

Наприкінці молодшого шкільного віку (і пізніше) виявляються індивідуальні відмінності: серед дітей виділяють «теоретиків», або «мислителів», які легко розв'язують учбові задачі у словесному плані, «практиків», яким необхідно спиратися на наочність і практичні дії та «художників», з яскравим образним мисленням. У більшості спостерігається відносна рівновага між різними видами мислення.

В процесі навчання у молодших школярів формуються наукові поняття, оволодіння якими дає можливість говорити про розвиток основ понятійного або теоретичного мислення. Теоретичне мислення дозволяє учню вирішувати задачі, орієнтуючись не на зовнішні, наочні ознаки і зв'язки об'єктів, а на внутрішні, суттєві властивості і відношення. Розвиток теоретичного типу мислення залежить також від типу навчання.

Ж.Піаже, характеризуючи даний період розвитку дитини називає його стадією конкретних операцій з предметами. На його думку, цей період є третьою стадією розвитку мислення.

Головною особливістю даного періоду є те, що розумові операції, що здійснює дитина, тепер стають зворотними. Якщо раніше зовнішні дії дитини поступово трансформувалися у внутрішні, то тепер учень може перенести дії, виконані в когнітивній сфері, у зовнішню, тобто предметну, сферу своєї діяльності.

В період 7-12 років діти засвоюють різні поняття збереження і починають виконувати інші логічні дії. Наприклад, вони можуть розподілити об'єкти за однією ознакою. В цьому віці формується

мисленнєве уявлення про послідовність дій. Слід враховувати, що хоч діти і використовують абстрактні терміни, вони можуть це робити лише стосовно до конкретних об'єктів, тобто до тих предметів, які безпосередньо доступні їх органам відчуттів.

Багатьма дослідниками висловлюється думка про те, що все це стає можливим тому, що відбувається прогрес в трьох важливих областях інтелектуального розвитку дитини: консервації, класифікації і серіації/транзитивності.

Консервація дозволяє дитині ігнорувати зміни і розрізнити приховану за ними безперервність або незмінність кількості. Так дитина починає розрізнити видимість і реальність в оточуючому її світі. І тоді у неї виникає більш глибоке знання про закони існування об'єктів.

Іншою особливістю інтелектуального розвитку дитини 7-11 років є *класифікація* – здатність класифікувати групу об'єктів за якою-небудь ознакою. Ця здатність означає не лише усвідомлення дитиною існування тих чи інших підкласів, але і повне розуміння того, що підкласи, складені разом, створюють клас, який може бути знову розбитий на підкласи.

Наступна особливість – розвиток серіації/транзитивності (терміни, які використовував Ж.Піаже). *Серіація* – здатність дитини розташувати набір елементів у відповідності із зв'язком, що між ними існує.

Вік 7-11 років за своїм психологічним змістом є переломним в інтелектуальному розвитку дитини. Її мислення все більше стає схожим на мислення дорослого. Розумові операції набувають більшу розвиненість – дитина може сама формувати різні поняття, в тому числі і абстрактні. В процесі навчання дитини у початкових класах, коли у неї відбувається бурхливий розвиток психічних пізнавальних процесів, особливості формування і розвитку у дитини когнітивної сфери і інтелектуальних здібностей бажано контролювати.

Отже, головною особливістю розвитку когнітивної сфери дітей молодшого шкільного віку є перехід психічних пізнавальних процесів дитини на більш високий рівень. Це, перш за все, виражається у більш довільному характері протікання більшості психічних процесів (сприйняття, уявлення, увага, пам'ять, мислення), а також у формуванні у дитини абстрактно-логічних форм мислення, як запоруки розвитку інтелекту.